

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478186>

ELSEVIER

Foundation of Advanced Research Scholars

Ашурметова Нигора Азатбековна

доцент ТГАУ, к.э.н.

Мынбаева Айгуль Утепберген кызы

студентка ТГАУ

Received: 22-12-2022

Accepted: 22-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: В статье освещены такие вопросы, как уровень и качество жизни сельского населения, приведены показатели доходов и занятости населения, в том числе сельского населения, показатели развития социальной инфраструктуры. Сформулированы выводы о значении экономического роста, в частности роста в сельском хозяйстве в повышении доходов и обеспечении достойного уровня жизни сельского населения, о необходимости качественного и количественного улучшения инфраструктурной обеспеченности сельского населения.

Keywords:.. качество жизни, занятость, доходы населения, сельские территории, социальная сфера, социальная инфраструктура, уровень жизни

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Foundation of Advanced Research Scholars

Received: 22-12-2022

Accepted: 22-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: The article highlights such issues as the level and quality of life of the rural population, provides indicators of income and employment of the population, including the rural population, indicators of the development of social infrastructure. Conclusions are drawn on the importance of economic growth, in particular growth in agriculture in increasing incomes and ensuring a decent standard of living for the rural population, on the need for a qualitative and quantitative improvement in the infrastructure provision of the rural population.

Keywords:.. quality of life, employment, income of the population, rural areas, social sphere, social infrastructure, standard of living.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Введение

После обретения независимости Узбекистан выбрал свой собственный путь развития, конечной целью которого определено создание социально ориентированной рыночной экономики. Социально ориентированная рыночная экономика представляет собой экономическую систему, в которой экономические отношения и экономические процессы происходят на основе базовых принципов рыночной экономики (взаимодействие спроса и предложения; многообразии форм собственности и приоритет частной собственности; свободное ценообразование; развитие конкуренции) и обеспечения полной занятости населения, социальной безопасности, социальной справедливости и социальной защиты.

Стратегические приоритеты реализуемой в Узбекистане социальной политики направлены на решение конкретной цели – создание достойных условий жизни и деятельности. «Общество и государство стабильно

развиваются в гармонии только тогда, когда человек в достойных условиях получает воспитание и образование, живёт благополучной жизнью...», - заявляет Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, подтверждая значимость развития социальной сферы. [4]

Вопросы социальной сферы и социальной защиты всегда были в центре внимания правительства республики и еще более усилились с принятием Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах [1], в котором четвертым приоритетным направлением определено Развитие социальной сферы, предусматривающее повышение занятости и реальных доходов населения, совершенствование системы социальной защиты и охраны здоровья граждан, повышение социально-политической активности женщин, реализацию целевых программ по строительству доступного жилья, развитие и модернизацию дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктур, развитие сферы образования, культуры, науки, литературы, искусства и спорта, совершенствование государственной молодежной политики.

Для перехода от стратегии действий к стратегии развития в 2022 году на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека» утверждена Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, направленная на достижение 100 целей в рамках 7 приоритетных направлений развития Узбекистана. [2]

Следует подчеркнуть, что во многих целях, сформулированных в Стратегии развития, и, в частности, в приоритетном направлении «Проведение справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала», а также в других государственных программах и мероприятиях социально-экономического развития в качестве конечной цели декларируется необходимость формирования величины доходов на достойном уровне. Занятость и доходы населения являются важнейшими индикаторами сокращения бедности и повышения благосостояния.

Стратегия предусматривает реализацию различных мер, которые должны создать основу для вхождения Узбекистана в число государств с доходом выше среднего. При этом ключевой целью для страны является увеличение в ближайшие пять лет ВВП на душу населения в 1,6 раза, а дохода на душу населения к 2030 году - до 4000 долларов США за счет обеспечения стабильно высоких темпов роста во всех отраслях экономики, включая энергетику, машиностроение, горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство и другие. [11]

Материалы и методы

В процессе исследования использовались методы экономико-статистического, динамического, сравнительного анализа. Теоретической и методологической основой исследования явились фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области факторов формирования доходов населения и развития социальной сферы, данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, Министерства финансов Республики Узбекистан, Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, а также Государственные программы и нормативно-правовые акты Республики Узбекистан в сфере социально-экономического развития страны.

Результаты

В 2021 году объем валовой внутренней продукции в Узбекистане составил 734587,7 млрд сум, увеличившись по отношению к 2017 году в 2,3 раза, при этом на каждого жителя страны приходится 21039,3 тыс. сум, что больше в 2,6 раз по сравнению с 2017 годом (рис.1). В эквиваленте долл. США ВВП на душу населения составляет \$1 983,0. Следовательно, чтобы достичь к 2030 году показателя в 4000 долл. США темп роста ВВП должен составить более 10 % (согласно Правилу 70) при условии неизменности темпа роста населения.

Рисунок 1. Динамика ВВП, численности населения и ВВП на душу человека в Узбекистане [14]

Учитывая то, что в Узбекистане 49,2% населения проживает в сельской местности, и здесь трудится больше человек, чем в любой другой отрасли – 27% всей рабочей силы или более 3,41 млн. человек, увеличение ВВП, и как следствие, рост доходов населения, напрямую связаны с экономическим ростом в сельском хозяйстве. Опыт различных стран подтверждает, что рост в сельском хозяйстве способствует сокращению бедности в 2-3 раза. В связи с этим, оценка социального положения (уровень и качество жизни) сельских жителей приобретает особое значение.

Узбекистан занимает 43-е место в мире с численностью постоянного населения 35271,3 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2022 года), при этом в сельской местности проживает 17338,7 тысяч человек, или, как было отмечено, 49,2% населения страны. Наибольший удельный вес сельского населения приходится на Самаркандскую область - 2548,2 тыс. чел. (14,7%), наименьший - на Сырдарьинскую область - 504,3 тыс. человек (2,9%).

Несмотря на положительные тенденции экономического развития страны в последние годы, уровень жизни сельского населения остается низким. Важное значение для характеристики уровня жизни (благополучия населения) имеет совокупный доход всего населения и совокупный доход на душу населения.

Согласно официальным данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, в 2021 году общий объем совокупного дохода населения достиг 515660,7 млрд. сум, а совокупные доходы на душу населения составили 14769,0 тыс. сум, по отношению к 2017 году данные показатели выросли в 2,2 и в 2,0 раза соответственно. Как известно, с целью исключения влияния ценовых факторов (инфляции) рассчитываются реальные совокупные доходы населения, общий объем которых в 2021 году составил 465271,8 млрд. сум, а в расчете на душу населения - 13325,8 тыс. сум. При этом, темпы роста реальных совокупных доходов соответствуют темпам роста номинальных совокупных доходов (табл.1).

Показатели	Совокупные доходы населения, млрд. сум	Совокупные доходы на душу населения, тыс. сум	Реальные совокупные доходы населения, млрд. сум	Реальные совокупные доходы на душу населения, тыс. сум
2017 год	236893,1	7314,1	216400,1	6681,4
2018 год	300842,7	9128,6	255971,0	7767,0
2019 год	365735,6	10891,3	319336,1	9509,6
2020 год	415085,0	12125,6	367559,6	10737,3
2021 год	515660,7	14769,0	465271,8	13325,8
В 2021 году по отношению к 2017 г., в %	217,7	201,9	215,0	199,4

С учетом того, что из общего объема совокупного дохода населения доля доходов, полученных от малого предпринимательства, в 2021 году составила 59,4 %, а доля малого бизнеса и частного предпринимательства в общем объеме продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства республики составила 96,7%, следовательно, в повышении общего объема доходов населения значительное место занимают доходы фермерских,

дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков, производящие основную долю продукции сельского хозяйства.

Здесь следует признать, что низкая платежеспособность хозяйств, отсутствие возможностей и стимула у фермерских хозяйств для повышения качества продукции; высокая степень износа сельскохозяйственной техники; слабое использование современных инновационных технологий, технических средств, цифровой техники и информационных технологий в аграрной отрасли являются факторами, сдерживающими и препятствующими эффективному развитию фермерских хозяйств, а значит и получению ими высоких доходов.

Продолжая анализ доходов населения, отметим, что рост денежных доходов обусловлен динамикой изменения ее основной части – заработной платы. Как видно на рис. 2, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по республике в 2021 году составила 2662002,8 сум, что в 2,1 раза больше по сравнению с 2017 годом. В 2021 году наиболее высокая среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности была зафиксирована в банковской, страховой, лизинговой и кредитно-посреднической деятельности - 8 292,9 тыс. сум, что значительно выше, чем в других сферах деятельности, в частности, в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 665,7 тыс. сум (см. рис.2)

Рисунок 2. Номинальная среднемесячная заработная плата в Узбекистане, сум. [14]

Стоит отметить и тот факт, что на протяжении всего 2021 года минимальная заработная плата (МРОТ) была увеличена дважды, что и послужило основной причиной повышения номинальной заработной платы в данном году (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика минимального размера оплаты труда, сум [14]

МРОТ часто считают целесообразным инструментом политики сокращения бедности и достижения социальной справедливости в силу того, что он не требует значительных объемов бюджетных средств. [12] Так, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 17.08.2021 г. № УП-6279 “О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий”, в целях расширения масштабов мер, направленных на повышение уровня жизни населения, дальнейшего усиления социальной защиты граждан и материальной поддержки нуждающихся семей в период коронавирусной пандемии, последовательного повышения их доходов, установлено повышение с 1 сентября 2021 года размеров заработной платы работникам бюджетных организаций, пенсий, стипендий и пособий в 1,1 раза. [3]

Кроме того, рекомендовано работодателям повышать размеры заработной платы в соответствии с установленным минимальным размером оплаты труда.

Обсуждение

Важнейшим направлением социальной политики государства является политика в области рынка труда. Обеспечение занятости в сельском хозяйстве оказывает более сильное влияние на сокращение бедности и неравенства, чем в любой другой отрасли.

В Узбекистане сельское хозяйство обеспечивает работу и средства к существованию для большей части экономически активного населения. По оценкам Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, в сельском хозяйстве в 2021 году было занято 3502,1 тыс. человек из 13538,9 тысяч всех занятых в экономике. Как видно, за последние 5 лет занятость в сельском хозяйстве сократилась на 4,6 %, а общая занятость выросла на 0,1% (рис.4). Наблюдается некоторое сокращение занятости в фермерских хозяйствах, в частности с 1468,5 тысяч человек в 2017 году до 1400,8 тысяч человек в 2021 году. Сокращение занятости в фермерских хозяйствах связано, прежде всего, с передачей населению в аренду посевных площадей за счет

низкорентабельных земель, высвобожденных из-под хлопка и зерна, находящихся в пользовании фермерских хозяйств и кластеров.

Рисунок 4. Численность занятого населения в республике [14]

В повышении уровня жизни сельского населения важную роль играет развитие социальной инфраструктуры. [9] Социальная инфраструктура, являясь частью социальной сферы, представляет собой совокупность отраслей, удовлетворяющих социальные потребности населения и позволяющих обеспечить необходимый уровень и качество жизни населения.

Социальная инфраструктура включает два блока: социально-бытовой и социально-культурный. К социально-бытовому блоку относятся: жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения (в т.ч. правового и финансово-кредитного характера), торговля и общественное питание, пассажирский транспорт, связь и т.д. Социально-культурный блок охватывает систему объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, социального обеспечения, культовые учреждения и т.д. [9] Реализация этих услуг обеспечивает не только восстановление способности человека к труду, достижения более высокого общеобразовательного и культурного уровня населения, но и служит средством определенного смягчения различий в уровне доходов между отдельными слоями населения.[8]

С учетом этого, в Узбекистане в социальную сферу направляются значительные средства. В частности, в 2021 году 48,9% расходов Государственного бюджета составили социальные расходы, которые исполнены в объеме 92013,6 млрд сум при утвержденных параметрах 86 624,4 млрд сум. [10]

Рисунок 5. Структура расходов государственного бюджета в социальную сферу, млрд. сум

Как видно на рис. 5, в 2021 году основную долю расходов в социальную сферу составили расходы в образование – 49% (39640,8 млрд сум) и здравоохранение – 29% (23316,8 млрд. сум). Стоит подчеркнуть, что в расходной части госбюджета приоритетное направление всегда отдавалось и отдается образованию, здравоохранению, социальной поддержке населения. Как результат, сегодня мы видим явный рост показателей социальной инфраструктуры, в том числе увеличение количества образовательных учреждений и организаций, учреждений системы здравоохранения (табл. 3).

Показатели социальной инфраструктуры в Узбекистане					
Показатели социальной инфраструктуры	Годы				
	2017	2018	2019	2020	2021
Число общеобразовательных учреждений, всего, единиц	9718	9774	10090	10181	10289
Число общеобразовательных учреждений в сельской местности, единиц	6012	6036	6229	6277	6368
Число дошкольных организаций - всего, единиц	5186	6381	6968	7753	7868
Число дошкольных организаций в сельской местности, единиц	2047	2881	3189	3602	3739
Средние специальные, профессиональные образовательные учреждения, единиц	1556	1537	1117	818	827
Число высших образовательных организаций, единиц	72	98	119	127	154
Число больничных учреждений, единиц	1135	1165	1205	1232	1281
Число амбулаторно-поликлинических учреждений	5296	5631	5955	6031	6676
Информационно-ресурсные и информационно-библиотечные центры, всего, единиц	2898	2902	398	400	402
Информационно-ресурсные и информационно-библиотечные центры в сельской местности, единиц	968	970	39	39	37
Число действующих объектов санаторно-курортных учреждений и организаций отдыха (включая тур базы), единиц	460	484	509	494	199

Вместе с тем, показатели образованности сельского населения находятся на очень низком уровне. По оценкам специалистов Всемирного Банка на основе исследования «Слушая граждан Узбекистана» (СГУ, 2019 г.) в Узбекистане только 43,8% сельскохозяйственных работников имеют профессиональное образование, 42,5% - среднее школьное образование и всего лишь 4,5% - высшее образование (табл. 4).

Уровень образования рабочей силы в Узбекистане, в %			
	Сельское хозяйство	Промышленность	Всего
Без образования	1,0	0,2	0,4
Начальная /средние классы	8,2	4,4	5,2
Старшие классы	42,5	24,2	28,0
Профессионально-техническое образование	43,8	51,3	49,7
Высшее образование	4,5	19,9	16,7

Источник: [World Bank](#), 2020. "Uzbekistan: Agri-Food Job Diagnostic". [World Bank](#), Washington, D.C.

Мировой опыт показывает, что наибольшее влияние на сокращение сельской бедности и регионального неравенства, а также на рост производства, оказывают государственные расходы на образование. К примеру, в исследовании Ш. Фана, Л. Чжана и Д. Чжана «Рост, неравенство и бедность в сельских районах Китая: роль государственных инвестиций» обосновано, что дополнительные 10 тыс. юаней в среднем вывели из бедности 12 человек. [7]

Низкий уровень образования работников сельского хозяйства, становится причиной низкой продуктивности сельского хозяйства и увеличения неформальной занятости, что, в свою очередь, обуславливает необходимость повышения государственных инвестиций в Систему сельскохозяйственных знаний и инноваций (АКИС). В рамках внедрения системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве (АКИС) сегодня в каждом вилюяте республики открываются Центры агроуслуг, в которых на условиях государственно-частного партнерства оказываются различные услуги, включая геоинформационные услуги, служба дронов, международная сертификация, фитосанитарные, ветеринарные, банковские, страховые, маркетинговые и лизинговые услуги, продажа семян, саженцев и молодняка скота и другое. Развитие АКИС способствует интеграции образования, научных исследований и информационно-консультационных услуг, служит повышению квалификации фермеров и других сельскохозяйственных работников.

Выводы

В результате проведенного анализа были сделаны следующие выводы:

1. Высокие темпы роста экономики создают благоприятную среду для повышения уровней занятости и сокращения бедности, в том числе в сельских районах. Вместе с тем, экономический рост – это необходимый, но недостаточный фактор для эффективного решения проблем занятости и доходов. Важно не только добиться экономического роста, но и обеспечить такое распределение ВВП, в результате которого будут созданы дополнительные рабочие места и повышены доходы населения. [5]

2. Сельское хозяйство – это самая рискованная отрасль в связи с зависимостью от природно-климатических, погодных условий, что в свою очередь, вызывает колебание цен сельскохозяйственной продукции и размера заработной платы в течение года, вследствие чего происходит сокращение общего спроса на рабочую силу и формируется сезонный спрос на рабочую силу, сезонная занятость. Проблемы широкого распространения неполной занятости и временных, а не постоянных форм занятости, возможно решить путем:

- передачи сельскому населению земель, высвобожденных из-под хлопчатника и зерновых культур, с целью выращивания на них высокоурожайных и высокодоходных культур;

- выращивания вторичных посевов после уборки урожая основной культуры, что приведет не только к повышению плодородия земель (научно обоснованный севооборот) и увеличению доходов хозяйств, но и позволит использовать наемную рабочую силу более длительный срок;

- внедрения современных интенсивных технологий, которые требуют больше трудовых затрат, например, интенсивные сады и виноградники, современные тепличные хозяйства;

- диверсификации экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий, при которой наряду с производством сельскохозяйственной продукции осуществляются ее переработка, хранение и реализация, а также выполнение работ, оказание услуг и другие виды деятельности, связанные с сельским хозяйством;

- интеграции фермерских, дехканских хозяйств и других малых агропредприятий в современные цепочки поставок продукции, объединяющих все процессы производства продукции – от выращивания сырья до его переработки и изготовления конечного продукта (к примеру, на кластерной, кооперативной, договорной основе).

3. Стимулирование роста в сельском хозяйстве имеет существенное значение для повышения показателей социальных и трудовых результатов в аграрном секторе, и здесь ключевую роль играет государство, которое обеспечивает правовые, экономические и организационные условия, благоприятную среду для агробизнеса и привлечения инвестиций в сельское хозяйство.

Повышение уровня инвестиций способствует росту производительности в сельском хозяйстве за счет возможности внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий, которые позволяют обрабатывать более значительные площади земель, приводят к повышению плодородия и урожайности, созданию высокопродуктивных пород животных, новых сортов культур, соответствующих качеству почв и погодным условиям и т.д. В то же время, инновации могут повысить производственные затраты и цену на сельскохозяйственную продукцию, особенно в первые годы внедрения новых технологий, что отрицательно скажется на спросе на данный продукт. Для сохранения приемлемого по ценам предложения сельскохозяйственной продукции необходима существенная поддержка со стороны государства в форме государственных инвестиций, кредитов и технической помощи,

Кроме того, для успешной реализации инновационных проектов необходимы квалифицированные и образованные кадры, умеющие работать в новых технологических условиях. Следовательно, необходимо усилить государственную инвестиционную политику, направленную на образование, предоставление информационно-консультационных услуг и обучение в сельской местности.

4. Повышение эффективности всего сельского хозяйства за счет инвестиционно-инновационных процессов имеет решающее значение для сокращения масштабов бедности, но для того, чтобы это произошло, нужно

сформировать вспомогательные сельскохозяйственные службы, которые отвечали бы потребностям фермерских, дехканских (личных подсобных) хозяйств, обеспечивающих основную часть производства продовольствия и занятости сельского населения.

Практикой доказано, что для развития сельских территорий необходимо наращивать не только производство, но, в первую очередь, социальную инфраструктуру, в состав которой входят дошкольные учреждения, органы просвещения, образования и науки; подготовка и переподготовка кадров; жилищно-коммунальное и бытовое хозяйство; розничная торговля и общественное питание; общественный транспорт, связь, информационная служба; службы охраны труда и соблюдение мер безопасности и др.

5. Формирование и эффективное развитие социальной инфраструктуры сельской местности приводит к возникновению суммарных социально-экономических эффектов для населения территорий, для организаций социальной сферы и для институтов власти. Эффект для населения территорий складывается из: 1) социального эффекта, который выражается в повышении качества жизни, социально-культурного уровня населения; увеличении продолжительности жизни и повышении уровня доступности социальных услуг и социально-бытового обслуживания; 2) экономического эффекта в виде повышения уровня жизни, появления новых рабочих мест и возможности частного предпринимательства в социальной сфере (рис. 6).

Рисунок 6. Интегральный эффект развития социальной инфраструктуры сельской территории [6]

Эффект для организаций социальной сферы складывается из таких элементов социального эффекта, как: создание условий для профессионального роста работников социальной сферы; возможность взаимодействия со смежными объектами социальной сферы; улучшение качества оказываемых услуг. Экономический эффект проявляется в улучшении благосостояния работников социальной сферы; повышении спроса

на социально-бытовые услуги; развитии конкуренции в социальной сфере; возможностях привлечения частного капитала и оказания частных услуг.

Социальный эффект для институтов власти включает такие результаты, как: привлечение молодых специалистов в сельские местности; повышение эффективности системы здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, массового сервиса, бытового обслуживания и др.; комплексное социальное развитие сельских местностей; развитие культурных и духовных

ценностей; снижение смертности и улучшение здоровья населения; развитие сельской самобытности. Экономический эффект отражается в инерционном развитии отраслей реального сектора экономики; пополнении местных бюджетов; развитии многоукладной экономики; привлечении частных инвестиций в социальную сферу; развитии дорожного хозяйства и отраслей обслуживающего характера; формировании в сельских поселениях среднего класса.

Итак, уровень обеспеченности сельских территорий объектами социальной инфраструктуры решающим образом влияет на повышение уровня жизни и благосостояния сельского населения. Для достижения наибольшего эффекта от социально-экономических реформ необходимо усилить меры в следующих направлениях:

- дальнейшее реформирование системы образования и здравоохранения;
- повышение эффективности программ в области социальной политики, совершенствование механизмов предоставления социальной помощи;
- обеспечение координации деятельности всех органов, предоставляющих различные формы социальной помощи на основе совместного планирования и реализации программ помощи бедным, а также содействие повышению трудовой мобильности;
- повышение роли научного потенциала, как одного из основных источников устойчивого экономического роста, создания благоприятных условий для внедрения в производство передовых технологий;
- качественное и количественное улучшение жилищной и другой инфраструктурной обеспеченности населения;
- улучшение досуга населения, обеспечение равного доступа к культурным ценностям и информации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы».
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 17.08.2021 г. № УП-6279 “О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий”.
4. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёева по вопросу конституционной реформы в Узбекистане. 20 июня

2022 г. [https://www.Пресс-служба
президентаgazeta.uz/ru/2022/06/20/honor/](https://www.Пресс-службапрезидентаgazeta.uz/ru/2022/06/20/honor/)

5. Ашурметова Н.А., Сапаров Б.Б., Сапаров А.Б. Критерии макроэкономической стабильности и анализ показателей экономического роста. // ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2(2), 2021, 476-483 p. <https://doi.org/10.24411/2181-1385-2021-00222>.

6. Быковская И.В. Формирование и развитие социальной инфраструктуры региона / Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. эконом. наук. Ставрополь, 2010.

7. Давлетов Ф. Государственные расходы в борьбе с бедностью // Журнал «Экономическое обозрение», №3 (255), 2021. С. 10-15. <https://www.cer.uz/en/post/publication/gosudarstvennyye-rashody-v-borbe-s-bednostu>

8. Мавланов Ш. Перспективные направления трансформации социально-духовных процессов в Узбекистане // Журнал «Credo New», №2, 2016 <http://www.intelros.ru/>

9. Никонов А.Г. Особенности и условия развития социальной инфраструктуры в сельской местности // Аграрная наука Евро-Северо-Востока, № 6 (43), 2014 г.

10. Публикация «Бюджет для граждан: исполнение в 2021 году» / Совместный проект ПРООН и Министерства финансов Республики Узбекистан «Финансирование устойчивого развития в Узбекистане». Ташкент, 2022.

11. Туляков Э. Стратегия действий и Стратегия развития: в чем их отличия. 2 февраля 2022 г. Центр «Стратегия развития». <https://strategy.uz/>

12. Cunningham, W. 2007. Minimum Wages and Social Policy: Lessons from Developing Countries, The World Bank.

13. World Bank. 2020. "Uzbekistan: Agri-Food Job Diagnostic". World Bank, Washington, D.C.

14. <https://stat.uz>